

MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARDA NUTQ RIVOJI VA KITOBXONLIK O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK

Ochilova Xilola Sheraliyevna, Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti, Toshkent, O'zbekiston "Maktabgacha ta'lim pedagogikasi va psixologiyasi kafedasi" o'qituvchisi, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasida nutq rivoji va kitobxonlik madaniyati o'rtasidagi bog'liqlik muhim ahamiyatga ega. Kitob o'qish faoliyati bolalarda so'z boyligini oshirish, fikrlarni izchil ifodalash va tafakkurini rivojlantirishga yordam beradi. Shu bilan birga, rivojlangan nutq bolaning badiiy matnni tushunish qobiliyatini oshiradi va o'z navbatida kitobga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi. Hozirgi kunda maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarda nutq va kitobxonlikni rivojlantirish usullari bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilmoqda, ammo ular orasida nutq rivoji bilan kitobxonlik darajasi o'rtasidagi aniq bog'liqlikni o'rganishga qaratilgan tadqiqotlar kam. Shu sababli, ushbu maqolada maktabgacha katta yoshdagi bolalarda nutq rivoji va kitobxonlik darajasi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash maqsad qilindi.

MAQSAD: maktabgacha katta yoshdagi bolalarda nutq rivoji darajasi va kitobxonlik darajasi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash. Ushbu ilmiy maqolaning maqsadi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanayotgan katta yoshdagi (5–6 yosh) bolalarda nutq rivoji jarayonida kitobxonlik faoliyatining o'rni va ahamiyatini ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilish, badiiy adabiyot bilan ishlash orqali bolalarning og'zaki nutqi, lug'at boyligi, grammatik tuzilishi hamda nutq madaniyatini rivojlantirish imkoniyatlarini yoritishdan iborat.

MATERIAL VA METODLAR: tadqiqot jarayonida quyidagi ilmiy-pedagogik usul va metodlardan foydalanildi: Nazariy tahlil usuli – pedagogik, psixologik va metodik adabiyotlarni o'rganish va tahlil qilish; Kuzatish metodi – bolalarning kitobxonlik va kitobxonlik madaniyatini jarayonidagi nutqiy faoliyatini bevosita kuzatish; Suhbat metodi – bolalar bilan o'qilgan asar yuzasidan savol-javoblar o'tkazish; Hikoyalash va qayta hikoya qilish metodi – bolalarning bog'lanishli nutqini aniqlash va rivojlantirish; Ifodali o'qish metodi – tarbiyachi tomonidan badiiy asarlarni ifodali o'qish orqali nutq madaniyatini shakllantirish; Taqqoslash va umumlashtirish metodi – olingan natijalarni tahlil qilish va xulosa chiqarish. Nutq rivojini ta'minlashda kitobxonlik asosida quyidagi usul va metodlardan samarali foydalanish mumkin.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot jarayonida olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, maktabgacha katta yoshdagi bolalarda nutq rivoji darajasi bevosita kitobxonlik faoliyatining muntazamligi va mazmuniga bog'liq. Kuzatish va suhbatlar davomida badiiy adabiyot bilan tizimli shug'ullangan bolalarning lug'at boyligi, gap tuzish qobiliyati hamda bog'lanishli nutqi nisbatan yuqori ekanligi aniqlandi. Kitobxonlik faoliyati bolalarning faol va passiv lug'atini sezilarli darajada boyitadi; Badiiy asarlar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar bog'lanishli nutqni rivojlantiradi; Ifodali o'qish va qayta hikoyalash metodlari nutqning grammatik to'g'riligini shakllantiradi; Sahnalashtirish va rolli o'yinlar bolalarning dialogik nutqi va nutq madaniyatini oshiradi; Kitobxonlikka asoslangan pedagogik yondashuv maktabga tayyorgarlik jarayonini samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

Olingan natijalar maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq rivoji va kitobxonlik o'rtasida yaqin bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi. Nutq rivoji bolaga matnni tushunish va mustaqil mutolaaga bo'lgan qiziqishni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, kitob bilan ishlash faoliyati bolalarning so'z boyligini kengaytiradi va tafakkurini rivojlantiradi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarning nutq va kitobxonlik madaniyatini bir vaqtda rivojlantirish uchun: Hikoya aytish va ertak tinglash mashg'ulotlarini muntazam tashkil etish; Bolalarga yoshiga mos badiiy adabiyotlarni tanlash; Nutq mashqlarini o'yin shaklida o'tkazish tavsiya etiladi. Bu tadqiqot bolalarda nutq va kitobxonlikni rivojlantirishning samarali usullarini aniqlashga yordam beradi va maktabgacha ta'lim dasturlarini boyitadi.

XULOSA: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, maktabgacha katta yoshdagi bolalarda nutq rivoji va kitobxonlik o'rtasida uzviy bog'liqlik mavjud. Kitobxonlikka asoslangan pedagogik usul va metodlardan samarali foydalanish bolalarning nutqiy rivojlanishini ta'minlaydi, lug'at boyligini oshiradi va nutq madaniyatini shakllantiradi. Shu sababli maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kitobxonlik faoliyatini tizimli ravishda tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda nutq rivoji va kitobxonlik o'rtasida sezilarli ijobiy bog'liqlik mavjud. Nutq rivojini qo'llab-quvvatlash va badiiy adabiyot bilan tanishtirish bolalarning kitobga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularning so'z boyligi, tafakkuri va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu bois maktabgacha ta'limda nutq va kitobxonlikni bir vaqtda rivojlantirish metodikasi alohida e'tibor talab qiladi.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, nutq rivoji, kitobxonlik, pedagogik metodlar, badiiy adabiyot, lug'at boyligi, bog'lanishli nutq.

СВЯЗЬ МЕЖДУ РАЗВИТИЕМ РЕЧИ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРОЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Очилова Хилола Шералиевна, преподаватель кафедры педагогики и психологии дошкольного образования Национального педагогического университета им. Низами, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в воспитании детей дошкольного возраста важное значение имеет взаимосвязь между развитием речи и культурой чтения. Чтение книг способствует обогащению словарного запаса детей, формированию навыков последовательного выражения мыслей и развитию мышления. В то же время развитая речь повышает способность ребёнка понимать художественный текст и, в свою очередь, усиливает интерес к книге. В настоящее время в дошкольных образовательных организациях проводится множество исследований, посвящённых методам развития речи и читательской культуры у детей, однако среди них недостаточно работ, направленных на изучение конкретной взаимосвязи между уровнем речевого развития и степенью сформированности читательской

культуры. В связи с этим в данной статье поставлена цель выявить взаимосвязь между развитием речи и уровнем читательской культуры у детей старшего дошкольного возраста.

ЦЕЛЬ: выявление взаимосвязи между уровнем развития речи и уровнем читательской активности у детей старшего дошкольного возраста. Цель данной научной статьи заключается в научно-теоретическом анализе роли и значения читательской деятельности в процессе речевого развития детей старшего дошкольного возраста (5–6 лет), воспитывающихся в дошкольных образовательных организациях, а также в раскрытии возможностей развития устной речи, словарного запаса, грамматического строя и культуры речи детей посредством работы с художественной литературой.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования были использованы следующие научно-педагогические методы и приёмы: теоретический анализ - изучение и анализ педагогической, психологической и методической литературы; метод наблюдения - непосредственное наблюдение за речевой деятельностью детей в процессе чтения; метод беседы - проведение вопросов и ответов с детьми по содержанию прочитанных произведений; метод рассказывания и пересказа - выявление и развитие связной речи детей; метод выразительного чтения - формирование культуры речи посредством выразительного чтения художественных произведений воспитателем; методы сравнения и обобщения - анализ полученных результатов и формулирование выводов. Для обеспечения речевого развития на основе читательской деятельности возможно эффективное использование указанных методов и приёмов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты, полученные в ходе исследования, показали, что уровень речевого развития детей старшего дошкольного возраста напрямую зависит от регулярности и содержания читательской деятельности. В процессе наблюдений и бесед было установлено, что у детей, систематически занимающихся художественной литературой, словарный запас, умение строить предложения и уровень связной речи находятся на более высоком уровне. Читательская деятельность значительно обогащает активный и пассивный словарь детей; занятия, организованные на основе художественных произведений, способствуют развитию связной речи; методы выразительного чтения и пересказа формируют грамматическую правильность речи; инсценирование и ролевые игры повышают уровень диалогической речи и культуру речи детей; педагогический подход, основанный на читательской деятельности, способствует эффективной организации процесса подготовки к школе. Полученные результаты свидетельствуют о наличии тесной взаимосвязи между развитием речи и читательской деятельностью у детей дошкольного возраста. Развитие речи играет важную роль в формировании способности понимать текст и интереса к самостоятельному чтению. В то же время работа с книгой расширяет словарный запас детей и развивает их мышление. Результаты исследования показывают, что для одновременного развития речевой и

читательской культуры детей в дошкольных образовательных организациях рекомендуется:

Регулярно организовывать занятия по рассказыванию и прослушиванию сказок; Подбирать для детей художественную литературу, соответствующую их возрастным особенностям;

Проводить речевые упражнения в игровой форме. Данное исследование способствует выявлению эффективных методов развития речи и читательской культуры у детей и обогащает программы дошкольного образования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: результаты исследования показывают, что между развитием речи и читательской деятельностью у детей старшего дошкольного возраста существует тесная взаимосвязь. Эффективное использование педагогических методов и приёмов, основанных на читательской деятельности, обеспечивает речевое развитие детей, способствует обогащению словарного запаса и формированию культуры речи. В связи с этим системная организация читательской деятельности в дошкольных образовательных организациях имеет важное значение. У детей старшего дошкольного возраста выявлена выраженная положительная взаимосвязь между развитием речи и читательской активностью. Поддержка речевого развития и приобщение к художественной литературе повышают интерес детей к книге и способствуют развитию их словарного запаса, мышления и социальных навыков. В связи с этим методика одновременного развития речи и читательской культуры в дошкольном образовании требует особого внимания.

Ключевые слова: дошкольное образование, развитие речи, читательская культура, педагогические методы, художественная литература, словарный запас, связная речь.

THE RELATIONSHIP BETWEEN SPEECH DEVELOPMENT AND READING CULTURE IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN

Ochilova Khilola Sheraliyevna, National Pedagogical University of Uzbekistan named after Nizami, Tashkent, Uzbekistan “chair of preschool education pedagogy and psychology”, Tashkent, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: in the education of preschool children, the relationship between speech development and reading culture plays an important role. Reading books helps enrich children’s vocabulary, develop the ability to express thoughts coherently, and enhance their thinking skills. At the same time, well-developed speech improves a child’s ability to understand literary texts and, in turn, increases interest in books. Currently, numerous studies are being conducted in preschool educational institutions on methods of developing speech and reading culture in children. However, there is a lack of research specifically focused on examining the direct relationship between the level of speech development and the degree of reading culture formation. Therefore, the aim of

this article is to identify the relationship between speech development and the level of reading culture in older preschool children.

AIM: to identify the relationship between the level of speech development and the level of reading activity in older preschool children. The aim of this scientific article is a scientific-theoretical analysis of the role and significance of reading activities in the process of speech development of older preschool children (5–6 years old) attending preschool educational institutions, as well as an exploration of the possibilities for developing oral speech, vocabulary, grammatical structure, and speech culture of children through working with literary texts.

MATERIALS AND METHODS: the following scientific-pedagogical methods and techniques were used in the study: Theoretical analysis - studying and analyzing pedagogical, psychological, and methodological literature; Observation method - direct observation of children's speech activity during reading; Conversation method - conducting questions and answers with children about the content of the read works; Storytelling and retelling method - identifying and developing children's coherent speech; Expressive reading method - forming speech culture through expressive reading of literary works by the educator; Comparison and generalization methods - analyzing the obtained results and drawing conclusions.

DISCUSSION AND RESULTS: the results obtained in the study showed that the level of speech development in older preschool children directly depends on the regularity and content of their reading activities. Observations and conversations revealed that children who systematically engage with literary works have a higher level of vocabulary, sentence construction skills, and coherent speech. Reading activities significantly enrich children's active and passive vocabulary; Lessons organized based on literary works contribute to the development of coherent speech; Methods of expressive reading and retelling help form grammatical accuracy in speech; Dramatization and role-playing activities enhance children's dialogic speech and overall speech culture; A pedagogical approach based on reading activities supports the effective organization of school readiness. The results indicate a close relationship between speech development and reading activities in preschool children. Speech development plays an important role in forming the ability to understand texts and fostering interest in independent reading. At the same time, working with books expands children's vocabulary and develops their thinking skills. The study shows that for the simultaneous development of speech and reading culture in preschool educational institutions, it is recommended to: Regularly organize storytelling and story-listening activities; select literary works appropriate to the children's age; Conduct speech exercises in a playful, game-based format. This research helps identify effective methods for developing speech and reading culture in children and enriches preschool education programs.

CONCLUSION: the results of the study indicate a close relationship between speech development and reading activities in older preschool children. The effective use of pedagogical methods and techniques based on reading activities ensures children's speech development, enriches their vocabulary, and contributes to the formation of

speech culture. Therefore, the systematic organization of reading activities in preschool educational institutions is of great importance. A pronounced positive relationship between speech development and reading activity has been identified in older preschool children. Supporting speech development and introducing children to literary works increase their interest in books and contribute to the development of their vocabulary, thinking skills, and social abilities. In this regard, the methodology for the simultaneous development of speech and reading culture in preschool education requires special attention.

Keywords: preschool education, speech development, reading culture, pedagogical methods, literary works, vocabulary, coherent speech.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev “Yoshlarni kitob o‘qishga bo‘lgan qishiqishlarini oshirishga, ularning kitob bilan do‘st bo‘lishiga, aholining kitboxonlik saviyasini yanada oshirishga alohida e‘tibor qaratish lozim” - deb ta‘kidlaydilar. Yoshlarning ma‘naviy-ma‘rifiy, badiiy-estetik hamda milliy va jahon adabiyotlarini mutolaa qilish madaniyatini yuksaltirish, kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish ustuvor vazifaga aylanmoqda. Buyuk mutafakkir, so‘z mulkingning sultoni Alisher Navoiy “Kitob beminnat ustoz, bilim va ma‘naviy yuksalishga erishishning eng asosiy manbai” deya ta‘kidlagan bo‘lsa, Sohibqiron Amir Temur “Kitob - barcha bunyodkorlik, yaratuvchanlik va aql-idrokning. Ilmu donishning asosidir. Hayot o‘rgatuvchi murabbiydir” deya uqtirishgan.

Bog‘lanishli nutq - bu mantiqiy jihatdan bog‘liq bo‘lgan bir qator jumalardan iborat batafsil, to‘liq, kompozitsion va grammatik jihatdan tuzilgan semantik va emotsional bayonot. Bog‘lanishli nutq tilning lug‘at boyligini egallashni, til qonunlari va me‘yorlarini o‘zlashtirishni, ya‘ni grammatik tuzilmani egallash, shuningdek, ularni amaliy qo‘llash, o‘zlashtirilgan til materialidan amaliy foydalana olish, ya‘ni tayyor matn mazmunini boshqalarga to‘liq, izchil va tushunarli yetkaza olish yoki mustaqil ravishda izchil matn tuza olish. Bog‘lanishli nutq deganda muloqot va o‘zaro tushunishni ta‘minlaydigan mazmunli, batafsil bayonot tushuniladi. Bog‘lanishli nutq - o‘z predmet mazmunidan kelib chiqib tushuniladigan nutqdir. Bog‘langan nutq to‘rtta asosiy bog‘lanish guruhining mavjudligi bilan tavsiflanadi: aqliy charchoq – nutqning obyektiv dunyo va tafakkur bilan aloqasi; funksional uslub – nutqning aloqa sheriklariga nisbat berish; psixologik – nutqning muloqot sohalariga mosligi; grammatik – nutqning til tuzilishiga munosabati. Bog‘langan nutq nutq faoliyatining eng murakkab shaklidir. U izchil, tizimli, batafsil taqdimot xarakteriga ega. Bog‘langan nutqning asosiy vazifasi kommunikativdir. U ikkita asosiy shaklda amalga oshiriladi: dialog va monolog. Bog‘langan nutq vaziyatli yoki kontekstli. Vaziyat nutqi muayyan vaziyat bilan bog‘liq bo‘lib, so‘zlovchi o‘z fikrining mazmunini nutqida to‘liq aks ettirmasligi mumkin. Kontekstli nutq vaziyatni hisobga olmasdan, faqat lingvistik vositalarga tayangan holda bayonot tuzishni talab qiladi. Maktabgacha yoshdagi bola, birinchi navbatda, o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lgan dialogik nutqni o‘zlashtiradi, bu so‘zlashuv nutqida maqbul bo‘lgan lingvistik vositalardan foydalanishda namoyon bo‘ladi, lekin monologni qurishda adabiy til qonunlari qabul

qilinishi mumkin emas. Dialogik nutq maktabgacha yoshdagi bolalar o'rtasidagi muloqotning asosiy shaklidir. Bolani dialogga o'rgatish, unga aytilgan nutqni tinglash va tushunish qobiliyatini rivojlantirish, suhbatga kirish va uni qo'llab-quvvatlash, savollarga javob berish va o'z-o'zidan so'rash, tushuntirish, turli xil til vositalaridan foydalanish va o'zini tutish qobiliyatini rivojlantirish, aloqa holatini hisobga olish muhimdir. Monologik nutq deganda bir shaxsning izchil nutqi tushuniladi, uning kommunikativ maqsadi voqelikning ayrim faktlarini bildirishdir. Monologik nutq oldindan tayyorgarlikni talab qiladi. U dialogik nutqqa qaraganda ancha rivojlangan va grammatik jihatdan shakllangan. Monologik nutq ko'nikmalarini shakllantirish bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lgan va kommunikativ yo'nalish, taqdimot mantig'i, tuzilishi, shuningdek, til vositalarining ma'lum bir tashkil etilishi bilan ajralib turadigan izchillik va yaxlitlik kabi fazilatlarni majburiy rivojlantirishni talab qiladi. Nutqning izchilligi matnning har bir turidagi nutqning tuzilishi va uning xususiyatlari, shuningdek, matn ichidagi aloqa usullari haqidagi g'oyalar asosida shakllanishi mumkin. Muvofiq nutqni rivojlantirish masalalari har doim ham dolzarb bo'lib kelgan va ko'plab tadqiqotchilar uning muammolari bilan shug'ullanishgan: L.S.Vygotskiy, S.L.Rubinshteyn, F.A.Soxin, V.V.Gerbova, E.P.Korotkova, V.I.Loginova va boshqalar. Ularning ta'kidlashicha, maktabgacha katta yoshda bolaning eng muhim aqliy jarayonlari eng jadal rivojlanadi, ular orasida kognitiv jarayonlar asosiy o'rinni egallaydi. Ular izchil nutqni yanada shakllantirishga va maktabda muvaffaqiyatli o'qishga hissa qo'shadilar.

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda izchil nutqni shakllantirishning uslubiy asoslarining amaliy jihati yetarlicha ochilmaganligi sababli, qobiliyatlarni shakllantirishning psixologik shartlariga oid ko'plab nuqtai nazarlar tez o'zgarib turadi, E.A.Flerina o'z tadqiqotlarida jonli so'z bilan ishlashga katta ahamiyat bergan. Tarbiyachi - hikoya qilish uchun matn tanlashda aniq ko'rsatmalar bergan taqdirdagina, ya'ni ma'lum bir mavzu, yagona syujet chizig'i, sodda, ammo jarangdor, ritmik, rangbarang til kabilarga ega bo'ladi. Shunday vaziyatdagina hikoya tuzish va uni qayta aytib berish bolaga qiyinchilik tug'dirmaydi. A.M.Leushina maktabgacha yoshdagi bolalarda izchil nutqni shakllantirish muammosini rivojlantirishga katta hissa qo'shgan bo'lib, u bolalarga ijodiy hikoya qilishni o'rgatish bo'yicha ko'rsatmalar ishlab chiqqan. Katta maktabgacha yoshda, olimning fikriga ko'ra, bolalar ifoda rejasini tuzishda ishtirok etishlari va ijodiy fikrni rag'batlantirish uchun fikrni boshqarishlari mumkin. Uning ta'kidlashicha, bolaning hissiyligi ifodali til vositalaridan ongli ravishda foydalanish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi. Ammo buning uchun maxsus ish olib borish va bolani so'zda ma'lum bir badiiy mazmunni ifodalash usullari bilan qurollantirish kerak bo'ladi. Muvaffaqiyatli nutqning asosiy fazilatlari orasida u tashkiliylikni ta'minlaydigan va nutqning ta'sirchanligi uchun zarur shart bo'lgan bayon qilishning ma'nosini tushunishga imkon beradigan izchillikni ajratib ko'rsatadi. Dialogik nutq o'zgaruvchan savol va javoblar shaklida yoki ikki yoki undan ortiq ishtirokchilarning suhbat (suhbati) shaklida amalga oshiriladigan replikalardan, nutq reaksiyalari zanjiridan iborat. Bu vaziyatning umumiyligiga, biz nima haqida gapirayotganimizni bilishga tayanadi. Bunday holda, so'zning ma'nosini o'zgartirishi mumkin bo'lgan yuz ifodalari, imo-ishoralar va intonatsiya alohida rol o'ynaydi. Tasodifiy dialogda replikalar murakkab jumlar bilan tavsiflanmaydi, fonetik

qisqartmalar, kutilmagan shakllanishlar va g'ayrioddiy so'z birikmalari, shuningdek, sintaktik me'yorlarning buzilishi mavjud. Shu bilan birga, dialogda bola bayonotning mustaqilligini o'rganadi, u o'z bayonotining mantig'iga amal qilish qobiliyatini rivojlantiradi, ya'ni monologik nutq malakalari dialogda yuzaga keladi va rivojlanadi. Nutqning ikkala shaklini (dialog va monolog) rivojlantirish bolaning nutqini rivojlantirish jarayonida yetakchi rol o'ynaydi va bolalar bog'chasida nutqni rivojlantirish bo'yicha ishlarning umumiy tizimida markaziy o'rinni egallaydi. Muvaffaqiyatli nutqni o'rganishni amaliy tilni o'zlashtirishning maqsadi va vositasi deb hisoblash mumkin. Nutqning turli tomonlarini o'zlashtirish izchil nutqni rivojlantirishning zaruriy shartidir va shu bilan birga, izchil nutqni rivojlantirish bolaning individual so'zlar va sintaktik tuzilmalardan mustaqil foydalanish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning bog'lanishli nutqini rivojlantirishda quyidagi innovatsion texnologiyalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir:

Vizual modellashtirish texnologiyasi. Vizual modellashtirish – bu o'rganilayotgan obyektning muhim xususiyatlarini takrorlash, uning o'rnini bosuvchisini yaratish va u bilan ishlashdir. Ushbu texnikadagi rasm bilimlarni bog'lashi va uni bolaning xotirasida saqlashi mumkin bo'lgan jihatdir. Bunday rasmlardan har qanday mavzuda mnemonik jadval yaratish qiyin emas: ertak, she'r, maqol yoki topishmoq. Mnemonik jadval yordamida bola tasviriy hikoyalar tuzishni, eshitgan voqeani yoki ertakni tez va osonlik bilan takrorlashni o'rganadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda vizual modellashtirish usulidan foydalanishning dolzarbligi quyidagilardan iborat: - Birinchidan, maktabgacha yoshdagi bola juda moslashuvchan va o'rgatish oson, lekin bolalar tez charchash va faoliyatga qiziqishni yo'qotish bilan ajralib turadi. Vizual modellashtirishdan foydalanish bolada qiziqish uyg'otadi va bu muammoni hal qilishga yordam beradi. - Ikkinchidan, ramziy o'xshatishdan foydalanish materialni eslab qolish va o'zlashtirish jarayonini osonlashtiradi, tezlashtiradi, xotira bilan ishlash texnikasini shakllantiradi. - Uchinchidan, grafik analogiyadan foydalanib, biz bolalarni asosiy narsani ko'rishga va olingan bilimlarni tizimlashtirishga o'rgatamiz. - To'rtinchidan, ushbu texnologiyadan foydalangan holda biz bolalarda model asosida nutq so'zlarini shakllantirish qobiliyatini rivojlantiramiz.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. D.R.Babayeva, X.SH.Ochilova. O'quv qo'llanma/ "Nutq o'stirish metodikasi".T.: - 2024
2. D.R.Babayeva. Darslik/ "Nutq o'stirish metodikasi".T.: -2021
3. Sheraliyevna, O. H. (2023). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALAR NUTQINING GRAMMATIK TO'G'RILIGINI SHAKLLANTIRISH. Лучшие интеллектуальные исследования, 10(1), 179-185.
4. Sheraliyevna, O. X. (2024). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNI SUHBAT QURISH O'RGALI NUTQINI O'STIRISH USULLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 17(4), 82-85.

5. Ochilova, X. S. (2024). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI. *Inter education & global study*, (7), 144-148.
6. Sheraliyevna, O. H. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 8(4), 70-75.
7. Sheraliyevna, O. H. (2023). TARBIYA-IJTIMOYIY HODISA. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 11(1), 130-132.
8. Sheraliyevna, O. H. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQINING GRAMMATIK TO'G'RILIGINI SHAKLLANTIRISH. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 10(1), 179-185.
9. Sheraliyevna, O. H. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 8(4), 70-75.
10. Ochilova, X. S. (2025). MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARDA KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYASI. *Inter education & global study*, (1), 319-324.
11. Намазбаева, Л. З. (2025). Инклюзивное образование: интеграция теоретических основ и практических методов для формирования эффективной образовательной среды. *MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI JURNALI*, 3(5).
12. Намазбаева, Л. З. (2024). ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ПРИОБЩЕНИЕ К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ. *Inter education & global study*, (7), 109-116.
13. Намазбаева, Л. (2025). Эффективные педагогические стратегии и игровые методики для инклюзивных детей. *MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI JURNALI*, 3(1).
14. Намазбаева, Л. (2025). Эффективные педагогические стратегии и игровые методики для инклюзивных детей. *MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI JURNALI*, 3(1).
15. Намазбаева, Л. З. (2024). Introduction of national values in the process of upbringing and education of preschool children. In *Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 3, No. 4, pp. 129-132)*
16. Садикова, Д. Х. (2024). ЭКСПЕРИМЕНТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С УЧЕТОМ ТЕХНОЛОГИЙ STEAM. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 55(2), 26-28.
17. Садикова, Д. Х., & Будаева, О. Р. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ STEAM ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ДОО. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 9(1), 9-13.

18. Садикова, Д. Х., & Калауова, М. С. (2024, March). РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА ИНЖЕНЕРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ STEAM У СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ. In Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies (Vol. 3, No. 3, pp. 180-184).
19. Садикова, Д. Х. (2021). ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ У СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ. Наука и образование сегодня, (5 (64)), 72-73.
20. Садикова, Д. Х. (2023). ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГОВ И МОДЕЛИ STEAM-ОБРАЗОВАНИЯ: ПЕРЕСМОТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОДХОДОВ. Science and innovation, 2(Special Issue 13), 301-305.
21. Imamova, N. Z., & Ibraximovna, S. U. (2025). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNING INTELLEKTUAL SALOHİYATINI OSHIRISHDA XALQARO TAJRIBALAR. Shokh Articles Library, 1(2).
22. Baxtiyarovna, S. Z., & Imamova, N. Z. (2025). ОТА-ОНА ВА ТАРБИЯЧИ ХАМКОРЛИГИДА МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA SHAXSIY SIFATLARNI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. Shokh Articles Library, 1(1).
23. Imamova, N., & Po'latova, M. (2025). О 'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv. МАКТАБГАЧА ВА МАКТАВ ТА'ЛИМИ JURNALI, 3(5).
24. Джамилова, Н. Н., Хасанова, Ш. Т., & Имамова, Н. З. (2024). СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА "УМНЫЙ ДЕТСКИЙ САД" ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА СВОБОДНЫЙ ВЫБОР ПРОФЕССИИ ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. Science and innovation, 3(Special Issue 18), 580-582.
25. Raxmatovna, M. Y. (2025). The importance of developing technical creativity and engineering skills in preschool children. *Shokh Library*.